

Advertisement

ndapat manfaat langsung dan daerah bukan penghasil tetap hidup sehat dan makmur (AI)

A+

A-

Selama lebih dari dua dekade, kita terjebak dalam mitos keseragaman. Kita meyakini bahwa dari Sabang sampai Merauke, setiap kabupaten harus memiliki struktur pemerintahan dan model demokrasi yang identik. Hasilnya? Kita melihat daerah kaya sumber daya alam (SDA) terus merana, sementara daerah miskin sibuk berpesta pora dengan dana transfer pusat yang tidak kunjung membuahkan kemandirian. Bak pepatah lama, kita menjadi "ayam mati di lumbung padi."

Dalam artikel sebelumnya ([menggadang-desentralisasi-asimetris-kaji-ulang-hubungan-pusat-daerah](#)) saya mengingatkan kecemburuan daerah penghasil SDA yang merasa kekayaannya dikeruk habis-habisan, namun kesejahteraan masyarakat lokalnya stagnan. Hutan dibabat, emas dikeruk, batubara diangkut, namun jalan desa tetap hancur dan sekolah-sekolah jauh dari kata layak. Rasa ketidakadilan ini bukan sekadar soal nominal rupiah yang kurang, melainkan soal martabat daerah yang merasa hanya menjadi "sapi perah" bagi Jakarta.

Mitos Keseragaman yang Membunuh Inovasi

Masalah mendasar kita adalah memaksakan formula one-size-fits-all. Kita memperlakukan kabupaten yang memiliki tambang raksasa dengan kabupaten yang baru berkembang menggunakan "baju" yang sama. Keseragaman administratif ini bukan hanya mematikan inovasi dan memboroskan uang negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan moral yang akut.

ADVERTISEMENT

- 4 Liburan Seru Bareng Keluarga di Santerra de Laponte: Surga Kecil
Misbahuddin Moerad | Dibaca 114
- 5 Semalaman Jadi "Dosen Dadakan" Mengajar Teman-
Akbar Aridani Setiawan | Dibaca 112

Selengkapnya

NILAI TERTINGGI

- Siasat Sun Tzu, Senjata Naval, dan Tumpukan Kertas
[Fahruddin Fitriya](#)
- Fiksiana, dari Kanal Marjinal ke Kanal Kompasianival
[AKIHensa](#)
- Menanam Jahe, Merawat Kenangan Kampung Halaman
[Jhon Rivel Purba](#)
- Robbie Williams Mengguncang Duesseldorf: Konser Penuh
[Hennie Triana Oberst](#)
- Agar Dapat Menikmati Hidup Santai di Negeri Orang, Hindari
[Roselina Tjiptadinata](#)

Advertisement

Sistem otonomi yang seragam ini pada kenyataannya hanya menyuburkan para pemalas yang hidup mewah dari keringat orang lain. Toh, hampir semua kekayaan daerah sudah dihisap oleh orang-orang kuat dalam pemerintahan pusat. Daerah penghasil tidak punya insentif untuk menjadi "perusahaan hebat" karena surplusnya ditarik ke pusat untuk dibagi-bagi, sementara daerah penerima subsidi menjadi manja karena selalu menunggu transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang membuat mereka enggan berbenah.

Pierson (1993) pernah mengingatkan bahwa desain kebijakan publik yang keliru justru akan menciptakan umpan balik yang memperkuat kepentingan kelompok elit saja, bukan rakyat. Jika kita terus mempertahankan status quo, kita tidak sedang membangun negara, melainkan sedang mengawetkan ketimpangan yang suatu saat bisa meledak menjadi perpecahan.

Sudah saatnya kita melakukan terobosan. Kita harus berani mendesain ulang hubungan pusat-daerah melalui dua pendekatan: Asimetri Fiskal dan Demokrasi Asimetris. Dalam model ini, kabupaten dibagi menjadi dua kelas berdasarkan kapasitas nyata mereka.

Pertama, Kabupaten Tier-1 (Kabupaten Mandiri/Penghasil). Daerah ini diberikan otonomi penuh dengan retensi pendapatan 100%. Mereka mengelola kekayaannya sendiri, membangun infrastrukturnya sendiri, bahkan berhak membagikan dividen kesejahteraan langsung kepada warga lokal. Karena rakyat di sini adalah "pemegang saham" yang menghidupi daerahnya, maka mereka diberikan hak penuh untuk menyelenggarakan Pilkada langsung. Rakyat berhak memilih "Direktur Utama" (Bupati) yang mengelola uang mereka.

TERBARU

Implementasi ERP dan Tantangan Pengendalian Proyek
[Alfred Rajendra Wijaya](#)

👁️ 0

Ironi Negeri Pancasila
[pieter sanga lewar](#)

👁️ 0

Gerbang Pleret dan Ketenangannya
[Yusuf Ahmad Maulana](#)

👁️ 0

Mahasiswa Sastra Inggris UNNES Gelar Seminar Career
[reno candra setiawan](#)

👁️ 0

Gaya Hidup Hemat atau Pelit? Strategi Finansial Generasi Muda
[clara girsang](#)

👁️ 0

ARTIKEL UTAMA

Cara Jinakkan Usia Biologis Biar Nggak Cepat Jompo
[Taufiq Agung Nugroho](#)

👁️ 57

Strategi Warga Timor Barat Hadapi Kemarau Panjang
[Gregorius Nafanu](#)

👁️ 134

Uji Nyali Soft Power di BGN Mengelola MBG
[Yupiter Gulo](#)

👁️ 181

Aya Meureun: Dari Slogan Menjadi Komitmen Guru SLBN
[Nuning Sapta Rahayu](#)

👁️ 80

Selain Ayas Adinda, Ini Deretan Guru yang Membuat Pikiran
[Mahéna](#)

bergantung pada belas kasihan pusat. Kepala daerah di sini cukup dipilih oleh DPRD melalui mekanisme kontrak kinerja yang ketat. Fokus mereka bukan berpolitik untuk popularitas, melainkan bekerja keras mencapai target fiskal agar bisa "naik kelas" menjadi Tier-1.

Lalu, di mana posisi Gubernur? Gubernur tidak lagi menjadi "raja kecil" yang gemuk birokrasinya. Gubernur akan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Penjaga Gawang. Gubernur berfungsi sebagai koordinator, pengawas, dan penghubung utama antara kabupaten dengan pusat. Tugasnya adalah memastikan daerah Tier-1 tetap membayar Security & Justice Fee (iuran kedaulatan) kepada pusat, serta memastikan daerah Tier-2 benar-benar bekerja untuk mencapai kemandirian, bukan malah memboroskan subsidi.

Advertisement

Menyelamatkan NKRI

Apakah gagasan ini akan memecah belah bangsa? Justru sebaliknya. Otonomi asimetris adalah jalan keluar agar NKRI tetap kokoh. Perpecahan biasanya lahir dari perasaan tidak adil dan merasa dieksploitasi oleh pusat. Dengan memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola kekayaannya dan menentukan cara berpoliticnya sesuai kapasitas, kita sedang membangun NKRI yang lebih dewasa.

Kita harus berani mendesain ulang hubungan ini. Saatnya kita berhenti berpura-pura bahwa semua daerah sama. Otonomi asimetris adalah bentuk kedewasaan kita bernegara; sebuah pengakuan bahwa martabat sebuah daerah tidak diukur dari seberapa besar mereka menerima bantuan dari pusat, melainkan dari seberapa besar mereka mampu menyejahterakan rakyat di rumahnya sendiri.

Sudah saatnya kita menukar keseragaman yang semu dengan keadilan yang nyata. Inilah saatnya bagi kita untuk membangun tata baru pemerintahan yang lebih jujur, efisien, dan berkeadilan dalam bingkai NKRI yang abadi.

*Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di **SINI***

